

CUESTIONARIOS PARA EL ALUMNADO¹

LA COMPRENSIÓN LECTORA

Piensa en una lectura relacionada con el ámbito escolar, por ejemplo, una lección de sociales, un texto sobre ciencias naturales, una explicación sobre ...

- Concreta en qué lectura estás pensando, de qué materia:

Y ahora responde

- Qué es para ti saber leer, es decir comprender ese texto escrito.
- Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo

LA COMPOSICIÓN ESCRITA

Piensa en un texto que hayas tenido que escribir relacionado con el ámbito escolar, por ejemplo, tomar apuntes, hacer un resumen, un esquema, un informe etc.

- Concreta en qué texto estás pensando, de qué materia:

Y ahora responde

- Qué es para ti saber escribir, es decir hacer un texto bien escrito.
- Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo

¹ Catalá, A.V. y Madalena, J.I. (2002). Cuestionarios sobre comprensión lectora y composición escrita. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.